

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ДОЛОМИТА АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913926>

О.С. Бобокулова¹, Н.Ш.Зулярова¹, Р.К.Собирова²

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Узбекистан¹,
Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института,
Кашкадарья, Узбекистан²

Аннотация: Целью исследования является получение гидроксида магния путем комплексной, азотнокислотной переработки доломита Дехканабадского месторождения. Приведены результаты влияния технологических параметров на степень разложения доломита 40, 50 и 57% азотной кислотой при 100 и 110% норме.

Ключевые слова: доломит, азотная кислота, азотнокислотная вытяжка, аммонизация, гидроксид магния, скорость осветления.

С развитием наукоемких и нанотехнологий растет потребность в различных химических соединениях. В этом отношении соединения магния, в частности, гидроксид магния занимает особое положение.

По своей распространенности в природе магний занимает восьмое место – на его долю приходится 2,35% веса земной коры. Производство гидроксида магния и его соединений с каждым годом растет, расширяются и области их применения. Главными потребителями соединений магния являются производство огнеупоров, строительная, металлургическая промышленности, производства резино-технических изделий и другие отрасли [1]. Значительные количества соединений магния перерабатывают на металлический магний, используемый для получения сплавов с алюминием и другими металлами.

Гидроксид магния используют в качестве антипирена при производстве термопластов и полимерных композиций, в качестве флокулянта при очистке природных и сточных вод, при производстве моющих, косметических средств и сахара, а также в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности [2].

Для установления и сравнения химического состава доломитов различных месторождений Республики отобрали доломит с месторождений Дехканабада, Чуста и Шурсу, химический состав которых приведен в таблице.

Для научного обоснования процесса разложения доломита Дехканабадского месторождения необходимы данные кинетического характера.

Таблица.

Химический состав доломитового сырья Республики

Наименование месторождения	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SO ₃	CO ₂	Н.о.
Дехканабад	37,55	13,57	0,214	0,366	0,80	44,43	0,56
Чуст 1	38,90	12,83	0,202	0,15	0,70	43,08	1,73
Чуст 2	39,42	13,29	0,055	0,21	0,60	43,06	1,86
Шурсув	33,37	17,25	0,133	0,11	1,90	40,65	0,95

Для установления кинетических данных изучено влияние температуры и продолжительности процесса разложения доломита Дехканабадского месторождения 40, 50 и 57% азотной кислотной при 100% норме от стехиометрии. Температуру опытов поддерживали 10, 20, 30, 40 и 50°C в термостатированном стеклянном реакторе, снабженном механической мешалкой. Степень разложения доломита определяли по содержанию оксидов кальция и магния в жидкой фазе.

Полученные данные свидетельствуют, что снижение концентрации азотной кислоты, повышение температуры и увеличение продолжительности процесса разложения способствуют повышению степени разложения доломита.

Основная масса доломита при температуре 20°C разлагается в течение 5 минут. При разложении доломита 40% азотной кислотой степень разложения через 2 минуты составляет 88,23%, через 5 минут 93,48%, через 30 минут 98,73%. При разложении доломита 50% азотной кислотой эти показатели составляют 88,07, 93,66 и 98,33%, при концентрации кислоты 57%, 84,80%, 91,49% и 97,50%.

Повышение температуры процесса существенно сказывается на степени разложения до 30°C. При концентрации азотной кислоты 40% через 5 минут степень разложения при температуре 10°C составляет 89,67%, при температуре 30°C 96,54% и при температуре 50°C 97,42%. При концентрации азотной кислоты 50% эти показатели равны 89,53, 96,36 и 97,58% и при концентрации 57% 84,38, 94,19 и 95,36%.

В начальный период процесс разложения определяется скоростью химической реакции азотной кислоты с доломитом, а затем лимитирующим

фактором является скорость диффузии кислоты к доломиту и продуктов разложения в азотнокислый раствор. Из приведенных данных видно, что доломит характеризуется большой реакционной способностью и разлагается достаточно быстро с обильным выделением в газовую фазу диоксида углерода.

На основе полученных данных рассчитаны константы скорости реакции и энергии активации процесса разложения доломита азотной кислотой. Константа скорости реакции разложения в зависимости от температуры подчиняются уравнению Аррениуса и выражаются следующими эмпирическими уравнениями:

$$K = 29,50 \cdot e^{-\frac{938,2}{T}}$$

$$K = 32,13 \cdot e^{-\frac{1025,8}{T}}$$

$$K = 33,94 \cdot e^{-\frac{1201,3}{T}}$$

Зависимости констант скоростей реакции от температуры выражаются прямой линией и прямолинейно уменьшаются с увеличением значений $1/T \cdot 10^3$.

Рассчитанные значения константы скорости и энергии активации разложения доломита Дехканабадского месторождения азотной кислотой составляют $0,663 \text{ с}^{-1}$ и $2,284 \text{ ккал/моль}$, $0,627 \text{ с}^{-1}$ и $2,310 \text{ ккал/моль}$, $0,577 \text{ с}^{-1}$ и $2,759 \text{ ккал/моль}$, соответственно, для концентраций азотной кислоты 40, 50 и 57%.

Изучено влияние нормы азотной кислоты на химический состав жидкой фазы при разложении доломита Дехканабадского месторождения 40% кислотой, при температуре 40°C и продолжительности процесса 30 минут.

Полученные данные указывают, что с увеличением нормы азотной кислоты содержания в растворе всех компонентов доломита снижаются, содержание NO_3^- повышается с 33,70% до 35,36%, а Т:Ж достигает 333,60. Максимальное содержание окиси магния 3,595% наблюдается при 100% норме 40% азотной кислоты. При этом содержание окиси кальция составляет 9,805%, окиси железа 0,0218%, окиси алюминия 0,073%.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Патент № 2051865 (RU). С01F5/30. Способ получения бишофита. Н.П. Коцупало, В.Д. Белых. Оpubл. 10.01.1996. Бюлл. № 1.

2. Семенихина М.А., Вишняков А. В., Чащин В.А. Взаимодействие гидроксида магния с растворами солей металлов, образующих малорастворимые гидроксиды. Успехи химии и химической технологии. 2009. № 4. – С. 25-29.